

ENDOKRIN KASALLIKLARINI TASHXISLASHDA FOYDALANILADIGAN SIMPTOMLARNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI

*Nishanov Axram Xasanovich¹, Mengturayev Farxod Ziyatovich², Allayarov Uktamjon Bektashovich³,
Xaydarov Sherali Islom o'g'li⁴*

¹*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti tizimli va amaliy dasturlash kafedrası
professori*

E-mail: nishanov_akram@mail.ru

²*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti katta o'qituvchisi*

E-mail: f.mengtoraev@dpi.uz

³*Toshkent tibbiyot Akademiyasi Termez filiali, ichki kasalliklar propedevtikasi, reabilitologiya, xalq tabobati va
endokrinologiya kafedrası asistenti.*

E-mail: criptolione7777@gmail.com

⁴*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi*

E-mail: sh.haydarov@dpi.uz

KEYWORDS

simptomlar, anketa, belgi,
qiymat, tur, shablon,
tashxislash

ABSTRACT

Maqolada endokrin kasalliklarini tashxislashda foydalaniladigan simptomlarni shakllantirish bosqichlari to'liq yoritilgan. Endokrin kasalliklarini tashxislash jarayoni mukammal tadqiq etilgan bo'lib, tasxislash masalasini yechish bosqichma-bosqich amalga oshirilgandagina aniq yechim topilishi asoslangan. Tasxislash jarayonining 5ta bosqichi ishlab chiqilgan bo'lib, birinchisi simptomlarni shakllantirish bosqichi; ikkinchisi anketani shakllantirish; uchinchisi shablon yaratish; to'rtinchisi nomiqdoriy sonli raqamlar orqali ifodalash va so'ngisi sinflashtirish kabi ifodalangan. Har bir bosqichni amalga bajarish uchun jadvallar, algoritmlar tadqiq etilgan. Endokrin kasalliklarni tashxislash, simptomlarni shakllantirish bosqichlarini amalga oshirish qandli diabetning 1-chi va 2-chi turi bo'yicha olingan. Bunda ma'lumotlar bo'yicha shikoyatlar, qandli diabetning asoratlari, kasallik anamnezi, obektiv holati, laboratoriya ma'lumotlari va simptomlari va belgilari tadqiq etilgan.

I. KIRISH

Endokrin tizim inson organizmining eng muhim tizimlaridan biri bo'lib, ichki sekretiya bezlari orqali gormonlarni ishlab chiqaradi va ularni qon oqimiga chiqaradi. Ushbu gormonlar organizmning barcha organlari va to'qimalarining funksiyalarini muvofiqlashtiradi, o'sish, rivojlanish, moddalar almashinuvi, energiya ishlab chiqarilishi, jinsiy funksiyalar va boshqa muhim jarayonlarni boshqaradi [1,5]. Endokrin kasalliklari ichki sekretiya bezlari faoliyatining buzilishi natijasida yuzaga keladigan patologiyalarni o'z ichiga oladi [7]. Bu kasalliklar gormonlarning ortiqcha yoki yetishmaydigan miqdorda ishlab chiqarilishi, gormonlarning to'g'ri ishlashiga ta'sir qiluvchi retseptorlarning buzilishi yoki bezlarning strukturaviy o'zgarishlari

bilan bog'liq bo'lishi mumkin [8]. Endokrin kasalliklarining tarqalishi bugungi kunda sezilarli darajada oshib bormoqda. Ayniqsa, qandli diabet, tiroid kasalliklari, metabolik sindrom va boshqa shunga o'xshash holatlar jahon sog'liqni saqlash muassasalari tomonidan eng dolzarb masalalardan biri sifatida baholanadi. Ushbu kasalliklar nafaqat inson salomatligiga, balki uning hayot sifatiga ham jiddiy ta'sir qiladi, asoratlar esa ba'zan o'limga olib kelishi mumkin. Endokrin kasalliklarini erta aniqlash va davolash inson hayotini saqlab qolish va uning davomiyligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi [9]. Ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlar va sog'liqni saqlash strategiyalarini takomillashtirish insoniyat uchun muhim ijtimoiy va tibbiy ahamiyatga ega.

Endokrin kasalliklarni aniqlashda simptomlarni shakllantirish diagnostikaning muhim bosqichidir [9]. To'g'ri yondashuv bemorning hayot sifatini yaxshilash, kasallikning oldini olish va uzoq muddatli asoratlarni kamaytirish imkonini beradi. Shu sababli, simptomlarni to'g'ri aniqlash va ularning dinamikasini kuzatish kasalliklarni boshqarishda asosiy o'rin tutadi. Endokrin kasalliklar organizmdagi gormonlar ishlab chiqarilishi va ularga ta'sir etuvchi tizimlar disbalansi bilan bog'liq murakkab patologiyalar guruhini tashkil etadi. Ushbu kasalliklarni aniqlashda simptomlarni to'g'ri shakllantirish va baholash juda muhim, chunki ular klinik diagnostika va davolash rejasini tuzishda asosiy omil hisoblanadi [4]. Endokrin tizimi tanadagi ichki sekretsiya bezlaridan iborat bo'lib, gormonlar orqali organizmning hayotiy jarayonlarini boshqaradi. Ushbu tizim organizmning metabolizm, energiya balansini saqlash, o'sish, rivojlanish, jinsiy va reproduktiv funksiyalarni nazorat qilish, stressga qarshi javobni boshqarish kabi muhim funksiyalarni amalga oshiradi [10]. Endokrin tizimidagi muammolar yoki kasalliklar organizmning turli sohalarida chuqur o'zgarishlarga olib kelishi mumkin, bu esa turli xil simptomlar va klinik holatlar shaklida namoyon bo'ladi. Bugungi kunda endokrin kasalliklar (masalan, qandli diabet, tiroid kasalliklari, adrenal buzilishlar va boshqalar) dunyo miqyosida keng tarqalgan muammolardan biri hisoblanadi [11]. Ushbu kasalliklarning klinik ifodasi murakkab bo'lib, ularning ko'p qismi dastlabki bosqichda sezilarsiz yoki o'ziga xos bo'lmagan simptomlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Shu sababli, kasalliklarni erta bosqichda aniqlash uchun simptomlarni to'g'ri shakllantirish va tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi [12].

II. ENDOKRIN KASALLIKLARINI TASHXISLASH

Endokrin kasalliklarni tashxislash gormonal muvozanatning buzilishiga sabab bo'lgan ichki sekretsiya bezlari faoliyatini o'rganish va aniqlashga qaratilgan murakkab jarayondir. Endokrin tizimi turli xil organ va to'qimalarning o'zaro bog'liq funksiyalarini boshqaradigan gormonlarni ishlab chiqaradi. Bu tizimdagi buzilishlar tananing deyarli barcha funksiyalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin, shu sababli tashxislash jarayoni har tomonlama va aniq bo'lishi kerak.

Endokrin kasalliklarini tashxislashning dolzarbligi endokrin kasalliklarni tashxislashning o'ziga xosligi va ahamiyati quyidagi omillarga asoslanadi: Endokrin kasalliklarning belgilari turli tizimlarga ta'sir qilishi sababli ularni boshqa kasalliklardan ajratish qiyin bo'lishi mumkin, erta tashxisning ahamiyati kasalliklar ko'pincha sekin rivojlanadi va dastlab sezilarsiz bo'ladi. Masalan, qandli diabet kasalliklarni erta bosqichda aniqlash davolash samaradorligini oshiradi va og'ir asoratlarning oldini olishga yordam beradi, murakkab asoratlar xavfi davolanmagan endokrin kasalliklar yurak-qon tomir, asab, suyak va mushak tizimlariga zarar yetkazishi mumkin.

Tashxislashdagi asosiy qiyinchiliklar endokrin kasalliklarni tashxislashda bir nechta murakkabliklar mavjud: mumiy simptomlar, charchoq, vazn yo'qotish yoki ortishi kabi simptomlar boshqa kasalliklar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin, endokrin buzilishlar bir nechta gormonlar yoki bezlarga ta'sir qiladi, bu esa diagnostikani murakkablashtiradi, asoratlarning yashirinligi, endokrin kasalliklar uzoq vaqt davomida yashirin kechadi va faqat murakkab testlar orqali aniqlanadi aniqlash mumkin bo'ladi. Endokrin kasalliklarning simptomlarini aniqlash va shakllantirishning asosiy maqsadlari kasallikni o'z vaqtida aniqlash, simptomlarning o'zaro bog'liqligini tushunish, kasallikning bosqichini va murakkabligini aniqlash, individual davolash usullarini tanlash uchun asos yaratish [6-10].

1-jadval.

Endokrin kasalliklarini tashxislash bosqichi.

T/r	Tashxislash bosqichlari	Maqsad	Asosiy diagnostik vositalar
1	Anamnez yig'ish va fizik ko'rik	Bemorning simptomlarini tahlil qilish, tashqi belgilarni aniqlash	Intervyu, klinik ko'rik
2	Laborator tekshiruvlar	Gormon darajalarini aniqlash, funktsional testlarni o'tkazish	TSH, glyukoza testi, kortizol darajasi,

3	Tasviriy diagnostika	Ichki sekretsiya bezlarining hajmi va strukturasi haqida ma'lumot olish	Ultratovush, MRT, KT
4	Genetik testlar	Irsiy buzilishlarni aniqlash	DNK testi, genetik mutatsiyalarni aniqlash
5	Differensial diagnostika	Kasallik sababini aniqlash va boshqa patologiyalarni istisno qilish	Simptomlarni qiyoslash, boshqa testlar bilan solishtirish

Endokrin kasalliklarini tashxislash jadvali tashxislash bosqichlari, ularning maqsadi va asosiy diagnostik vositalarni o'z ichiga oladi. Bunda endokrin kasalliklarni tashxislash jarayonida boshqa kasalliklarni istisno qilish uchun muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu bosqich simptomlarning kelib chiqishini chuqur tahlil qilish, boshqa o'xshash belgilar bilan kechadigan kasalliklardan farqlash va aniq tashxis qo'yishni maqsad qiladi.

III. SIMPTOMLARNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI

Simptomlarni shakllantirish beshta bosqichda amalga oshiriladi. Dastlab aniq bir kasallik turi bo'yicha bemorlarning kasallik varaqalari majmusi shakllantiriladi. So'ngra kasallik varaqalari va soha mutaxassislari yordamida kasallik simptomlarini aniqlanish (qiymat qabul qilish) sohasi o'rganiladi. Va ular asosida shablon yaratiladi. Keyin ushbu shablondan foydalanilib o'quv tanlanma ishlab chiqiladi. Ushbu o'quv tanlanmani shakllantirish, kasallik simptomlarini shakllantirish deb tushuniladi. Bu jarayon quyidagi bosqichlar asosida amalga oshiriladi.

1-bosqichda endokrin kasaligining simptom va belgilarini aniqlab olish.

Endokrin kasalliklarni tashxislash jarayonida simptomlarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon kasallikning klinik belgilari va ularning rivojlanishini chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot ishimizda qandli diabetning 1-chi va 2-chi turlariga tegishli bo'lgan simptomlar va belgilarni olingan ma'lumotlarga tayangan holda aniqlab oldik bunda shikoyatlarga tegishli belgilar 26 ta, asoratlar tegishli belgilar 43 ta, kasallik anamnezi tegishli belgilarga 5 ta obektiv holatiga tegishli belgilar 8 ta, laboratoriya ma'lumotlariga tegishli belgilarga 47 ta etib belgilab olindi. Bu belgilar qandli diabetning asosiy semtomlari va belgilari hisoblanadi. hisoblanib unda simptomlarni shakllantirishning asosiy bosqichlari keltirilgan.

2-bosqichda shablon yaratish

Diabet (qandli diabet) dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan surunkali kasalliklardan biri bo'lib, sog'liqni saqlash tizimlari va jamiyat uchun katta ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik yukni keltirib chiqaradi. Ushbu kasallik asosan qon shakar darajasini nazorat qiluvchi insulin gormoni bilan bog'liq muammolar natijasida rivojlanadi. Diabetning 1-turi va 2-turi kabi asosiy shakllari mavjud bo'lib, har biri turli sabablarga ega va davolashda turli yondashuvlarni talab qiladi. Oxirgi yillarda diabet bilan kasallangan bemorlar sonining ko'payishi bilan birga, kasallikni oldini olish va samarali davolash usullarini ishlab chiqishga bo'lgan ehtiyoj ham oshib bormoqda. Ushbu ishda diabetning turli shakllari, uning xavf omillari, asoratlari va zamonaviy davolash usullari haqida umumiy ma'lumot beriladi. Shuningdek, kasallikning hayot tarzi va ovqatlanish odatlariga ta'siri haqida tahlil qilinadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi diabet bo'yicha chuqurroq tushunchalar berish va jamiyatdagi sog'liqni saqlash muammolarini yengillashtirish yo'llarini aniqlashdan iborat.

2-jadval.

Qandli diabetning simtom va aniqlanish sohasi.

T/r	Qandli diabetning simptomlari (belgilarning nomlanishi)	Belgilarning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari
Shikoyatlari		
1	Og'iz qurushi	1- Og'iz qurushi yo'q 2- Og'iz qurushi yengil 3- Og'iz qurushi kuchli
2	Chanqash xissi	1- Chanqash xissi yo'q 2- Chanqash xissi yengil 3- Chanqash xissi kuchli 4- Chanqash xissi doimiy chanqoq
3	Suv ichish	1- Suv ichish normal 2- Suv ichish yengil 3- Suv ichish kuchli 4- Suv ichish tez-tez
...
26	Kasallik rivojlanishi tezligi	1- 10 kundan – 1 oygacha. 2- 1 oydan – 3 oygacha. 3- 6 oydan uzoq muddat 4- Aniq bilmaydi.
Asorat		
1	Peshobni ushlab turish	1-norma 2-peshob ushlab turish qiyin 3- peshob ushlab turolmaydi
2	Surunkali buyrak kasalligi bosqichlari (<i>KFT buyicha</i>)	1-yuqori va optimal (>90) (S1) 2-biroz pasaygan (60-89) (C2) 3-o'rtacha pasaygan (45-59) (S3A) 4-sezilarli darajada pasaygan (30-44) (S3b) 5-keskin pasaygan (15-29) (S4) 6-terminal buyrak yetishmovchiligi (<15) (S5)
3	Surunkali buyrak kasalligi albuminuriya darajasi bosqichlari (<i>peshobdagi oqsil miqdoriga qarab olinadi</i>)	1-me'yoriy yoki biroz oshgan (Siydikda a/kr) A1 (<3 mg/mmol) (<30 mg/g) 2-urtacha oshgan (mikroalbuminuriya) (Siydikda a/kr) A2 (3-30 mg/mmol) (30-300 mg/g) 3-sezilarli oshgan proteinuriya* (Siydikda a/kr) A3 (>30 mg/mmol) (>300 mg/g)
...
43	Puls (1 minutda)	1-norma puls 60-80 gacha 2-brodikardiya puls 40-60 gacha 3-taqikardiya puls 90 va undan yuqori
Kasallik anamnezi		
1	Naslida	1-bor 2-yo'q
2	O'tkazilgan infeksiyon kasalliklar	1-ha 2-yo'q
...
5	Tartibsiz xayot tarzi	1-ha 2-yo'q

Obektiv xolat		
1	Umumiy xaxvoli	1-qoniqarli 2-urta og'ir 3-og'ir 4-o'ta og'ir
2	Teri xolati	1-normal 2-quruq, issiq (giperglikemik prekoma yoki koma xolatida) 3- nam iliq (norma) 4- nam sovuq (gipolikemik prekoma yoki koma xolatida)
...
8	Siydik ayirish tizimi	1-mustaqil, erkin 2-katetr fonida 3-diuretiklar fonida
Laboratoriya ma'lumotlar		
1	Nahorga (glikogemoglabin)	1- kapilyar $\geq 3.3 - \leq 5.5$ mmol/l 2- venoz plazma $\geq 4.0 - < 6.1$ mmol/l
2	Ovqatdan 2 soat keyingi qondagi glyukoza miqdori	1-kapilyar ≤ 7.8 mmol/l 2- venoz plazma ≤ 7.8 mmol/l
...
47	Insulin uchun antela	1-norma 0 – 10 yed/ml 2-past > 10 yed/ml

Yuqorida ko'rsatilgan jadvalda qandli diabet kasaligining qabil qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar va belgilar jadvalning ikkinchi ustunida qandli diabetning simptomlari (belgilarning nomlanishi) keltirilgan uchunchi ustunida belgilarning qabil qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari keltirilgan har bir bo'lim qandli diabetning tashxislashda qo'llaniladigan ishlar olib borilgan.

3-bosqichda anketani shakllantirish

Endokrin kasalliklarni aniqlashda anketani shakllantirish jarayoni endokrin kasalliklarini erta aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon kasallikning simptomlari va ularning rivojlanishini chuqur tahlil qilishga qaratilgan eng asosiy qandli diabetga chalinishi mumkin bulgan simptomlari anketa shaklida to'ldirildi.

3-jadval.

Qandli diabetning 2-turi bo'yicha semptomlari va obektlar soni.

2-Tur	Og' iz qurushi	Changqash xissi	Suv ichish	Peshobga chiqish	Umumiy xolsizlik	Qo' lda kuch kamligi	Qo' ldagi og' riqlar	Qo' ldagi jimirlash	Qo' ldagi muzlash	Qo' ldagi qizish	...	Kaliy	Natry	Xlor	Albumin	Qondagi temir (Erkak va ayol)	Peshobda aseton	IRI, S-peptid	Insulin uchun antela
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	12	12	12	12	12	12	12	12
1	3	3	4	2	3	2	2	2	3	3	...	2	1	1	2	2	2	1	1
2	3	3	2	3	2	2	2	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1

3	3	3	4	3	2	2	2	1	1	2	...	1	1	1	1	1	1	1	1
4	3	4	4	3	3	2	2	2	2	2	...	1	1	1	1	1	1	1	1
5	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	...	1	1	1	1	1	1	1	1
6	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	...	2	2	2	1	1	2	1	1
7	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	2	1	1	2
8	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1
9	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1
10	3	3	4	3	3	2	2	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1
11	3	4	3	3	3	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	2	1	1
12	3	4	4	1	3	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1
...
34 0	3	4	4	3	3	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1

3-jadvalda keltirilgan qandli diabetning 2-chi turi bo'yicha 129 ta qabul qilishi mumkin bo'lgan simptomlari 340 ta obektlar soni keltirilgan

bo'lib har bir ustunda simptomlarning qabul qilishi mumkin bo'lgan mashinali o'qitishga asoslangan qiymatlar keltirilgan.

4-jadval.

Qandli diabetning 1-turi bo'yicha semptomlari va obektlar soni.

1-Tur	Og' iz qurushi	Chanqash xissi	Suv ichish	Peshobga chiqish	Umumiy xolsizlik	Qo' lida kuch kamligi	Qo' ldagi og' riqlar	Qo' ldagi jimirlash	Qo' ldagi muzlash	Qo' ldagi qizish	...	Kaliy	Natriy	Xlor	Albumin	Qondagi temir (Erkak va ayol)	Peshobda aseton	IRI, S-peptid	Insulin uchun antela
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	122	123	124	125	126	127	128	129
1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	2
2	3	4	4	3	3	3	2	2	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	4	4	3	4	2	2	2	2	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1
4	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1
5	3	3	4	3	3	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1
6	3	4	4	3	3	2	2	2	2	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1
7	3	3	3	3	3	2	2	1	3	1	...	2	2	1	1	1	2	1	2
8	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1
9	3	4	4	3	3	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1
10	3	4	4	3	3	2	2	2	2	2	...	1	1	1	1	1	1	1	1
11	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	...	1	1	1	1	1	1	1	1
12	3	4	3	3	2	3	3	3	3	1	...	2	1	1	1	1	1	1	1
...
14 0	3	4	4	3	3	1	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	2	1	1

4-jadvalda keltirilgan qandli diabetning 1-chi turi bo'yicha 129 ta qabul qilishi mumkin bo'lgan simptomlari 140 ta obektlar soni keltirilgan bo'lib har bir ustunda simptomlarning qabul qilishi mumkin bo'lgan mashinali o'qitishga asoslangan qiymatlar keltirilgan.

4-boshqichda nomiqdoriy sonli raqamli ko'rinishi

Belgilarning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari kategoriyali qiymatlarni sonli qiymatlarga aylantirish va qabul qilishi mumkin bo'lgan belgilarni kodlashtirish (masalan, "1", "2", "3", "4", "5", "6" ko'rinishida kodlash). Bu sonli ma'lumotlarni ma'lum oraliqqa tushirish yoki standartlashtirish orqali ma'lumotlar bazamizni shakllantiramiz [11-19].

5-bosqichda sinflarga ajratish

Qandli diabetning birinchi va ikkinchi turi alohida sinflarga ajratilgan bo'lib, qandli diabetning 1-chi turi diabet bilan yashayotgan odamlar muntazam ravishda shifokor nazoratida bo'lishi va kerakli tavsiyalarni bajarishi muhimdir. Zamonaviy davolash usullari bilan diabet bilan sifatli hayot kechirish mumkin, unda immun tizimi organizmning o'ziga tegishli bo'lgan insulin ishlab chiqaruvchi beta hujayralariga hujum qiladi va ularni yo'q qiladi. Bu holat insulinning tanqisligiga olib keladi, natijada organizm glyukozani to'g'ri qayta ishlay olmaydi. 1-tur diabet odatda bolalar va yosh kattalarda aniqlanadi, lekin u har qanday yoshda rivojlanishi mumkin. Qandli diabetning 2-chi turi esa surunkali metabolik kasallik bo'lib, unda organizm o'z insuliniga nisbatan chidamlilik hosil qiladi yoki oshqozon osti bezi yetarlicha insulin ishlab chiqarmaydi. Ushbu turdagi diabet asosan kattalarda, ayniqsa, ortiqcha vazn yoki semizlik bilan bog'liq bo'lgan holatlarda aniqlanadi, ammo so'nggi yillarda u yoshroq avlodda ham uchray boshladi. 2-tur diabet nazorat qilinishi mumkin bo'lgan surunkali kasallik. To'g'ri davolash va sog'lom turmush tarzi bilan bemorlar sifatli va uzoq hayot kechirishlari mumkin. Saxrni diabet kasalligining 1-chi va 2-chi turi ham alohida sinflarga ajratiladi.

IV. NATIJALAR VA XULOSA

Kasallikni erta bosqichda aniqlash simptomlarni to'g'ri shakllantirish orqali endokrin kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyati yaratiladi. Bu bemorning kasallik bilan bog'liq noqulayliklarini kamaytiradi va davolashning samaradorligini oshiradi. To'g'ri diagnostika qo'yish simptomlarni bosqichma-bosqich aniqlash va ularning klinik tahlili kasallikning aniq tashxisini qo'yish uchun asos yaratadi. Bu boshqa kasalliklar bilan chalkashmaslik va differensial diagnostika o'tkazishga yordam beradi. Individual davolash rejasini ishlab chiqish Shakllantirilgan simptomlar yordamida bemorning holati to'g'risida to'liq ma'lumot olish mumkin. Bu individual davolash rejasini tuzish va bemorning ehtiyojlariga mos davolash usullarini qo'llashga imkon beradi. Kasallikning rivojlanishini kuzatish Dinamik simptomlarni shakllantirish orqali kasallikning bosqichlari va uning rivojlanish jarayoni monitoring qilinadi. Bu davolash jarayonining samaradorligini baholash va zarurat tug'ilganda uni o'zgartirishga yordam beradi.

Kasallikning asoratlarini oldini olish To'g'ri aniqlangan va tahlil qilingan simptomlar asoratlarning oldini olishga yordam beradi. Masalan, qandli diabetning erta bosqichida tashxis qo'yish orqali og'ir asoratlarni kamaytirish mumkin. Bemorlarning hayot sifatini yaxshilash Simptomlarni aniq tahlil qilish orqali kasallikni samarali boshqarish natijasida bemorlarning umumiy hayot sifati yaxshilanadi. To'g'ri tashxis va davolash ularga sog'lom va faol hayot tarzini saqlab qolishga yordam beradi.

Tibbiy resurslardan samarali foydalanish to'g'ri shakllantirilgan simptomlar diagnostika jarayonini tezlashtiradi va keraksiz tahlillarni kamaytiradi. Bu sog'liqni saqlash tizimida resurslarning samarali taqsimlanishiga yordam beradi.

Simptomlarni shakllantirish bosqichlari diagnostika va davolash jarayonining asosidir. To'g'ri va samarali yondashuv bemorlarga nafaqat sog'lig'ini saqlab qolish, balki asoratlar va ortiqcha stressdan qochish imkonini beradi. Bu esa, umuman olganda, bemorning salomatligi va jamiyatda endokrin kasalliklarni boshqarish samaradorligini oshiradi.

Kasallikni erta aniqlash simptomlarni to'g'ri shakllantirish orqali endokrin kasalliklarni,

xususan qandli diabetni erta bosqichda aniqlashga erishildi. Bu kasallikni rivojlanishini to'xtatish va davolashning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. To'g'ri tashxis qo'yish Simptomlarning batafsil tahlili va tasnifi aniq tashxis qo'yish imkoniyatini yaratdi. Bu boshqa kasalliklardan farqlash va noto'g'ri davolashning oldini olishga yordam berdi. Individual davolash rejalari shakllantirildi simptomlar yordamida bemorlarning individual ehtiyojlariga mos davolash rejalari ishlab chiqish mumkin bo'ldi. Bu yondashuv kasallikni samarali boshqarishga ko'maklashadi. Kasallik rivojlanishini kuzatish simptomlarning dinamik kuzatuv natijasida kasallikning rivojlanish jarayonini monitoring qilish va davolash usullarini moslashtirish imkoniyati yaratildi. Asoratlarning oldini olish Diabet va boshqa endokrin kasalliklarning simptomlarini erta aniqlash orqali jiddiy asoratlar, masalan, yurak-qon tomir kasalliklari, nevropatiya va nefropatiyaning oldini olishga erishildi. Bemorlarning hayot sifatini yaxshilash simptomlarni samarali boshqarish orqali bemorlarning umumiy hayot sifati sezilarli darajada yaxshilanadi. Ularning sog'lom va faol hayot tarzini saqlab qolishiga imkon yaratiladi. Tibbiy resurslardan samarali foydalanish simptomlarni aniq va to'g'ri shakllantirish diagnostika jarayonini optimallashtirishga, vaqt va resurslarni tejashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Williams Textbook of Endocrinology** Mualliflar: Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen Nashriyot: Elsevier Nashr yili: 2020.
2. **Harrison's Endocrinology** Mualliflar: J. Larry Jameson Nashriyot: McGraw Hill Education Nashr yili: 2016.
3. **The Thyroid: A Fundamental and Clinical Text** Mualliflar: Leonard Wartofsky, Douglas Van Nostrand Nashriyot: Wolters Kluwer Nashr yili: 2016.
4. **Endocrinology: Adult and Pediatric** Mualliflar: J. Larry Jameson, Leslie J. De Groot Nashriyot: Elsevier Nashr yili: 2015.
5. **National Institute for Clinical Excellence (NICE) Guidelines on Endocrinology** Nashriyot: NICE URL: www.nice.org.uk.
6. **Oxford Handbook of Endocrinology and Diabetes** Mualliflar: Katharine Owen, John Wass Nashriyot: Oxford University Press Nashr yili: 2014.
7. **Textbook of Diabetes** Mualliflar: Richard I. G. Holt, Clive Cockram, Allan Flyvbjerg Nashriyot: Wiley-Blackwell Nashr yili: 2017.
8. **Williams Textbook of Endocrinology** Mualliflar: Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen Nashriyot: Elsevier Nashr yili: 2020.
9. **Harrison's Principles of Internal Medicine** Mualliflar: J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo Nashriyot: McGraw Hill Education Nashr yili: 2022.
10. **Oxford Handbook of Endocrinology and Diabetes** Mualliflar: Katharine Owen, John Wass Nashriyot: Oxford University Press Nashr yili: 2014.
11. **Textbook of Diabetes** Mualliflar: Richard I. G. Holt, Clive Cockram, Allan Flyvbjerg Nashriyot: Wiley-Blackwell Nashr yili: 2017.
12. **The Thyroid: A Fundamental and Clinical Text** Mualliflar: Leonard Wartofsky, Douglas Van Nostrand Nashriyot: Wolters Kluwer Nashr yili: 2016.
13. **Nishanov, A. K., Djuraev, G. P., & Khasanova, M. A. (2020).** Classification and feature selection in medical data preprocessing. *CompuSoft*, 9(6), 3725-3732.
14. **Nishanov, A. K., Ruzibaev, O. B., Chedjou, J. C., Kyamakya, K., Abhiram, K., De Silva, P., ... & Khasanova, M. A. (2020).** Algorithm for the selection of informative symptoms in the classification of medical data. In *Developments of Artificial Intelligence Technologies in Computation and Robotics: Proceedings of the 14th International FLINS Conference (FLINS 2020)* (pp. 647-658).
15. **Nishanov, A. H., Akbaraliev, B. B., & Tajibaev, S. K. (2020, October).** About one feature selection algorithm in pattern recognition. In *World Conference Intelligent System for Industrial Automation* (pp. 103-112). Cham: Springer International Publishing.
16. **Nishanov, A. K., Turakulov, K. A., & Turakhanov, K. V. (1999).** A decision rule

- for identification of eye pathologies. *Biomedical Engineering*, 33, 178-179.
17. **Nishanov, A. H., & Samandarov, B. S.** (2015). Assessment model of monitoring and defining the completeness of course elements of information systems. *Europaische Fachhochschule*, (5), 56-58.
18. **Nishanov, A. K., Allamov, O. T., Ruzibaev, O. B., Abdullaev, A. S., & Allamova, S. T.** (2021, November). An approach to finding the most optimal route in a dynamic graph. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 01-05). IEEE.
19. **Atoev, S., Nishanov, A., & Abdirazakov, F.** (2021, November). Object Tracking Method Based on Kalman Filter and Camshift Algorithm for UAV Applications. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.
20. **Rakhmanov, A. T., Nishanov, A. K., Ruzibaev, O. B., & Shaazizova, M. E.** (2020, November). On one method for solving the multi-class classification problem. In 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.
21. **Ziyatovich, M. F., & Islom o'g'li, X. S.** (2023). SUN'IY INTELLEKT VA UNING TA'LIM SOHASIGA ALOHIDA MUHOJIRAT QILGAN HOLDA TURLI SOHALARDAGI QAMROVI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 16(3).